

MINTAQADA INNOVASION RIVOJLANTIRISHNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI HISOBLASH USULLARI TAHLILI

Bekmurodova Saodat Ikromovna

Mustaqil tadqiqotchi,

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514506>

Annotatsiya: O'zbekistonda mintaqalarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, hududlarni innovasion iqtisodiy rivojlantirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mintaqada innovasion iqtisodiy rivojlanishni moliyaviy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash mexanizmini jadal rivojlantirish, tadbirkorlik subektlariga qulay investitsiya muhitini yaratish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida yangi infratuzilma obektlarini barpo etish, shu asosda aholi bandligini ta'minlash va ularning turmush darajasini yanada yaxshilash» kabi muhim vazifalar belgilangan. Mazkur vazifalarning samarali tarzda bajarish uchun respublika hududlarining tabiiy-iqtisodiy salohiyatini o'rganish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ishlab chiqarish ko'lamini oshirish va barqarorligini ta'minlashda Innovatsiya faoliyatini rivojlantirish va istiqbollarini ishlab chiqish bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borish mazkur mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: innovassion, innovatsion, raqobatbardosh, kooperatsiya, kontsentratsiyalash model, klasteri, eksport, agrosanoat, agroklastar, tendensiyalar.

Kirish: O'zbekiston mintaqalarining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari turli tendensiyalarga ega. Mintaqalar iqtisodiyotini innovasion rivojlantirish tendensiyalari zamonaviy iqtisodiy model va texnologiyalarni joriy qilish orqali mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan.

Ishlab chiqarish faoliyatning o'rta va qisqa muddatli davrlarida yangi va modifikatsiyalangan mahsulotlarni yaratish natijasi korxonalarda innovatsiyalar iqtisodiy samaradorligi bilan tavsiflanadi. Shuning uchun innovatsion faoliyatni baholash masalasi muhim ahamiyatga ega.

Har qanday innovatsion loyiha barcha resurslar va vaqt cheklovlariga mos kelishi kerak. Klasterning barcha sub'ektlarining innovatsion va investitsion siyosati, shuningdek, innovatsion faoliyat uchun belgilangan samaradorlik mezonlari doirasida aniqlangan. Rus olimlari Кузык, B.N., Яковес Ю.В. "Asosiy innovatsiyalarning samaradorligi so'zning ma'nosida kengroq tushunish kerak.

Innovatsion loyihaning iqtisodiy samaradorligi loyiha bilan bog'liq xarajatlar va natijalar nisbatini aks ettiruvchi iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi bilan tavsiflanadi. Innovatsion faoliyat natijalarining asosiy ko'rsatkichlari sifatida quyidagilar qo'llaniladi: innovatsion mahsulotlar hajmi va innovatsion mahsulotlar ulushi. Shu munosabat bilan statik va dinamik ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Rus olimlari B.N. Кузык, Ю.В. Яковес - "Faqat asosiy va takomillashtirilgan innovatsiyalar asosida samaradorlikni o'sish sur'atlarini oshirish mumkin, deb hisoblaydi. Ular mehnat sarfi kamayib borayotgan vaziyatni ta'minlash darajasidagi o'sishni qo'llab-quvvatlaydi va butun jahon aholisining, barcha mamlakatlarning hayot sifati va sivilizatsiyasini yoqlyadi.

Innovatsion faoliyatning umumiy samaradorligi ikkita o'zgaruvchi nuqtai nazaridan innovatsion loyihani amalga oshirish funksiyasidir. Birinchisi, bilimga asoslangan tovarlarni ishlar va xizmatlarni sotish, ikkinchidan xarajatlarni tejash.

Adabiyotlar sharhi.

Hozirgi global iqtisodiy tendentsiyalar va jahon jamiyati rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari ko'rsatib turibdi ta'minlashning strategik istiqboli mamlakat hududlarida ijtimoiy rivojlanish barqaror bo'ladi. E'tibor bering, iqtisodiy klasterlash masalalari ko'rib chiqiladi davomida turli xorijiy va mahalliy mutaxassislar ko'p yillar davomida tadqiqot, ammo bu kontseptsiya bilan hali ko'p muammolar bor hozirgi kungacha o'rganilmagan. Kuznetsova N.V, (2016) [1,2]

Korporativ menejerlarga sanoat jarayonlari haqidagi tushunchalarini yaxshilashga yordam berish uchun ishlab chiqilgan dinamik tizim modellari hozirgi kunda davlat va xususiy sektorda siyosatni tahlil qilish va loyihalash uchun keng foydalanilmoqda [3]

Zamonaviy kontseptsiyani shakllantirish Klaster nazariyasi 20-asr oxirida boshlangan va birinchi navbatda tadqiqot bilan bog'liq, kim klasterini kalit deb hisobladi raqobatbardoshlikni oshirishning birinchi omili mintaqaviy iqtisodiyotdir. Klasterlar mamlakatlar ichidagi raqobatbardoshlikka, shuningdek, milliy chegaralarga ta'sir qiladi. Shuning uchun ular nafaqat global miqyosda raqobatlashayotganlar uchun emas, balki barcha biznes rahbarlari uchun yangi kun tartibiga olib keladi. Kengroq qilib aytganda, klasterlar joylashuv haqidagi fikrlashning yangi uslubini ifodalaydi, bu esa kompaniyalarni qanday sozlash kerakligi, universitetlar kabi institutlar raqobatbardosh muvaffaqiyatga qanday hissa qo'shishi va hukumatlar iqtisodiy rivojlanish va farovonlikka qanday yordam berishi

mumkinligi haqidagi an'anaviy donolikning ko'p qismini shubha ostiga qo'yadi degan fikrlarini bildirgan mashhur iqtisodchi M. Porter, 1998 [4].

Innovatsiyalar sohasida boshqaruv samaradorligi intellektual mulk ilmiy va bilimga bog'liq. Infratuzilma, shu jumladan universitet infratuzilmasi, ilmiy-tadqiqot institutlarida, universitetlarda yuzaga keladigan huquqiy va iqtisodiy munosabatlardan, patent siyosati va mahsulot muhofazasini shakllantirish tadqiqot va ijodiy ishlar, tashkilotlar ichidagi intellektual mulkdir [5].

Taklif etilayotgan yondashuvning sezilarli farqi nafaqat foyda olishga qaratilgan, balki, innovatsion faoliyat uchun doimiy yoki o'sib borayotgan salohiyatni ta'minlash, klaster korxonalarini qiymatida bozor ulushini oshirish (aksiyadorlar uchun qiymat yaratish), innovatsiyalarni yaratish va amalga oshirish, mavjud mahsulotlar sifatini yaxshilash, bozorlarga chiqish yoki yangilarini yaratish uchun yangi kapitalni jalb qilish, ko'proq ish joylari imkoniyatlari kabi kompaniyaning qiymatini oshirish ko'rsatkichlari dunyodagi eng mashhur reytinglarga kiritilgan. [6].

Agrosanoatni klasterli optimallashtirishning xorij modellari va ularni moslashtirish sharoitlari to'g'risida o'zbek olimlari tomonidan bir qancha kitoblar, ilmiy maqollar va ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonini ekonometrik modellashtirish zaruriyatining asosiy jihatlari Jo'rayev F.D., Aralov G.M. (2023) [8,9,10].

Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni qisqa muddatli prognozlashtirishni bo'yicha keng ko'lamli ilmiy nazariyalarini ilgari surilgan Jo'rayev F.D. (2021) [11,12].

Xizmat ko'rsatish sohasining har bir sohasining rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish, ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni tanlash va modellashtirish ketma-ketligi ushbu maqolada simulyatsiya sxemalari orqali tasvirlangan. Qashqadaryo viloyati aholisiga ko'rsatilayotgan xizmat ko'rsatish sohasi misolida multifaktorial empirik modellar qurilib, ular orqali prognozlar berildi va olingan natijalar asosida taklif va tavsiyalar berildi. Rakhimov A.N., Makhmatkulov G.K., Rakhimov A.M. (2021) [16,17].

Tadqiqot metodologiyasi. Innovatsion barqarorlikni tashkil qilish uchun, iqtisodiy diversifikatsiyaga e'tibon ko'proq qaratish-mintaqada iqtisodiyotning turli sektorlari o'rtasida diversifikatsiyaning ta'minlanishi, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish. Mavhum fikrlash, qiyosiy tahlil, guruhlash, tadqiqotda kuzatish, induksiya va boshqa usullardan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Innovatsiyalarni takomillashtirish samarasi quyidagi nisbiy va mutlaq tizim bilan ko'rsatkichlar tavsiflanadi. Nisbiy ko'rsatkichlar tizimi quyidagi tenglamalarni o'z ichiga oladi:

- sotishdan tushgan tushumda foydaning ulushi - bu yangi turdagi mahsulotlarini sotishda foydaning o'sishining umumiy foydaning o'sishiga nisbati orqali ifodalanadi;
- yangilangan tovarlarni sotishdan olingan foyda ulushining o'sishi - yangi tovar va xizmatlarni sotishdan olingan foydaning o'sishini umumiy foydaga nisbati orqali ifodalanadi.

Innovatsion tizimning absolyut ko'rsatkichlari:

- xarajatlar tejami- ishlab chiqarishga va innovatsion tovarlar uchun rejalashtirilgan xarajatlar yig'indisini haqiqatda sarflangan xarajatlarga nisbatan aniqlanadi;
- marjinal foydaning o'sishi- yangilangan tovarlarni sotishdan olingan foyda o'sishini xarajatlarni tejash orqali olingan foydaning o'sishiga nisbati bilan ifodalanadi.

Tashkiliy innovatsiyalarni baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar taklif etiladi: kompaniya maqsadlari ulushi, innovatsion faollik, erishilgan maqsadlarning foizi, tashkiliy ko'lam o'zgarishlar - qayta tashkil etish, qayta qurish, renovatsiya, transformatsiya, reinjining.

Baholashdan tashqari tarmoq innovatsion tuzilmasi doirasida innovatsiyalar turlari bo'yicha innovatsion faoliyat, boshqaruv samaradorligini tahlil qilinishi kerak. Klaster ichidagi innovatsion jarayonning bosqichlari bo'yicha innovatsion mahsulotlarni yaratish va sotish universitetlardan tortib, har xil turdagi tashkilotlar jalb qilingan va savdo va marketing tashkilotlari bilan ifodalanadi. Shuning uchun innovatsiyalarni boshqarish samaradorligini tizimli tahlil qilish muhimdir. Menejmentga klasterli yondashuv bilan barcha turdagi innovatsiyalarni yaratish va tarqatishning butun traektoriyasi bo'ylab, butun innovatsion makonda tahlil qilish zarur.

Zamonaviy iqtisodiy bilim yordamidagi yutuq sifatida boshqaruv samaradorligini oshirish mumkin. Yaxshi natijalarni nazorat qilish, boshqarish yoki erishish uchun ma'lum xarajatlar darajasi minimal xarajatlarni ta'minlash orqali natija beradi. Boshqaruv, shuningdek, ob'ektni boshqarish tizimi operatsion samaradorlikni ta'minlaydigan boshqariladigan ob'ekt samaradorligiga bog'liq. Ushbu yondashuv bilan innovatsiyalarni boshqarish

innovatsiyalarning tizimliliigi, nazorat qilinishi, samaradorligi kabi talablar bilan bog'liq bo'lgan zaruriyatdir. Innovatsiyalarni boshqarish samaradorligi talabga erishish imkoniyatini ifodalaydi, shuningdek, innovatsion jarayonning samaradorligini ta'minlaydi. Innovatsiyalarni boshqarishning samarali tizimining yo'qligi innovatsiyalarning tijorat muvaffaqiyasizligining asosiy sabablaridan biridir. Samarali nazorat qilish uchun rahbariyat tizimiga asoslangan avlod va diffuziya traektoriyalari ko'rsatkichlarni tahlil kerak. Strategik boshqaruvda muvaffaqiyatli innovatsiya usullarini aniqlash korxonalar faoliyatining eng muhim masalalaridan biridir. Usullar tahlil qilinadigan faoliyatning maqsadlariga mos kelishi lozim. Ko'pchilik muhim maqsadlar va shunga mos ravishda mezonlar muvaffaqiyati an'anaviy ravishda foyda, daromad, rentabellik hisoblanadi. Klasterlarda innovatsiyalarni boshqarish samaradorligi moliyaviy ko'rsatkichlar bilan belgilanadi, ular orasida umumiy va cheklovchi qiymatlar mavjud. Innovatsiyalar rentabellik indeksi va boshqa umum e'tirof etilgan samaradorlik ko'rsatkichlari katta ahamiyatga ega. Bu hisoblangan marjinal samaradorlikka ega formulalar bo'yicha innovatsion mahsulotlarni sotishdan tushgan daromadning o'sishini uni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining o'sishiga nisbati orqali ifodalanadi

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, rivojlangan mamalakatlarning bugungi kundagi agrar sohadagi islohotlarga tayanib amalda qo'llanilgan tamoyillari asosida bor imkoniyatlardan foydalanib, O'zbekistonda bu islohatlar o'z samarasini berishi mumkin. Yetarlicha tajribaga kelib chiqib, qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish hamda dunyoning rivojlangan davlatlari amaliyotida sinalgan, yaxshi samara bergan klaster usulida ish faoliyatini tashkil etish bilan, iqtisodiy, ijtimoiy va ishsizlik muammolari bo'yicha samarali yechim topa olish imkoniyatini yaratadi. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonda mavjud ishlab chiqarish korxonalarining kadrlarga bo'lga talabi o'sishiga va kerakli mutaxassis yetishtirishda, innovatsiya rivojlanishi uchun zamin yaratadi. Shu bilan birga ishlab chiqaruvchi korxonalar va institutlar, ilm-fan ravnaqiga yangicha yondashuvi bosqichiga olib chiqadi. Qashqadaryo viloyati iqtisodiyoti rivojlanishida investitsiyalar darjasi va ishchi kuchi malakasi muhim sanaladi. Shu bilan birga, iqtisodiyotning sanoat sohasini kengaytirish, hududning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib qayta ishlash sanoatini rivojlantirish zarur. Bunda, kapital hajmini oshirishda Innovatsiya faoliyatini kengaytirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Investitsiya omili zamirida xorijiy mablag'lar ko'lamini oshirish uchun ishlab chiqarish Innovatsiyasini rivojlantirish zarur. Shu jarayonlarda tayyor mahsulotga aylangunucha ilmiy iznanuvchilar, yetishtirib beruvchilar, oraliq ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar va tayyor mahsulotga aylantiruvchilar va xizmat ko'rsatuvchilar. Mazkur tayyorlangan mahsulotning xar bir sohada qanchadan qancha ishchi kuchini taqsimotni ta'minlab beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-yanvardagi "2020 — 2022-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4565-son qarori// <https://lex.uz/docs/5188512>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.
3. Кузнецова Н.В, Н.А. "Кластерезация экономики зарубежный опыт развития и перспективы России" // Экономика науки 2016
4. Porter, M. 1998. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. Available at:
5. Азгальдов, Г. Г. Интеллектуальная собственность, инновации и квалиметрия [Текст] / Г. Г Азгальдов, А. В. Костин // Экономические стратегии, 2008. — № 2(60). — С.162-164.
6. Титова, М. Н. Система оценки результативности и эффективности различных типов инноваций в рамках научно-производственного кластера /М.Н. Титова, Е. М. Ильинская.О. В. Кириллова // Научный журнал. Известия ГУАП. – 2013. - №3. – с 47-57.
7. Kurbanov, A. B. (2020). The role of small business in innovation. Economics, 2(02).
8. Султонов, С. (2024). Аҳоли даромадлари табақалашувини камайтириш борасидаги ислохатларни такомиллаштириш йўналишлари. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(4), 526-532.
9. Жўраев Ф.Д. (2021). Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни қисқа муддатли прогнозлаштириш. // Инновацион технологиялар, (2 (42)), 92-95.
10. Rakhimov A.N. & Jo'raev F.D. (2022). A Systematic Approach To The Methodology Of Agricultural Development And The Strategy Of Econometric Modeling. resmilitaris, 12(4), 2164-2174.
11. Juraev F.D.S. (2021). Problems Of Informatization Of Management Of Agricultural Industry And Modeling Of Agriconomic System In A Market Economy. The American Journal of Applied sciences, 3(02), 49-54.
12. Mukhitdinov K.S. & Juraev F.D. Methods of Macroeconomic Modeling. International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN, 2456-6470.
13. Rakhimov A.N., Makhmatkulov G.K. & Rakhimov A.M. (2021). Construction of econometric models of development of services for the population in the region and forecasting them. The American Journal of Applied sciences, 3(02),
14. Raximov, A. N. (2023). Dehqon xo'jaliklari faoliyatining istiqbolli rivojlantirishga tasir etuvchi omillar. Экономика и социум, (3-2 (106)), 255-262.-48.
15. Jo'rayev, F. D. S., & Normurolovich, S. S. (2024). Agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy qilish, mahalliy mahsulotlarning raqobatdoshligini oshirish. Journal of innovations in scientific and educational research, 7(11), 158-163.
16. Mukhitdinov, K. S., & Rakhimov, A. N. (2020). Empirical models which were built for each sector of the service sector to the population of the region. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(12), 72-85.
17. Maxmatqulov, G. X. (2023). Savdo xizmatlarini innovatsion rivojlantirishning zamonaviy uslubiy yondoshuvlari. Innovative Development in Educational Activities, 2 (9), 378-386.

18. Rahimov, A. (2023). Mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyatini ekonometrik modellashtirishda zamonaviy uslubiy yondashuvlar. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(6), 245-250.

INNOVATIVE
ACADEMY